

IoT texnologiyalari asosida maishiy chiqindilarni yig'ishning integratsiyalashgan tizimini ishlab chiqish

Ismoilov Shukkurullo TATU Urganch filiali “Telekommunikatsiya injiniringi” kafedrası dotsenti

Yuldashev Jaloliddin Telekommunikatsiya injiniringi 2-kurs magistranti TATU Urganch filiali

Matyakubov Bobur TATU Urganch filiali Kompyuter injiniringi 2-kurs magistranti

Berdiev Ruslan TATU Urganch filiali Kompyuter injiniringi 1-kurs magistranti

Eldarov Sulaymon Telekommunikatsiya injiniringi 2-kurs magistranti TATU Urganch filiali

IZOH

Bugungi kunda aholi sonining o'sishi natijasida maishiy chiqindilar miqdori keskin oshdi. Ushbu chiqindilarni yig'ish va tashish asta-sekin davlat sektoriga, shuningdek, davlat muassasalariga kirib bormoqda. Bu chiqindilarni nafaqat yig'ish va tashish, balki zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bugungi kunning asosiy talablaridan biridir. Tizinga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi chiqindilarni tashishda transport tizimi samaradorligini oshirish, chiqindi qutilarining toshib ketishining oldini olish va buning natijasida shaharlarda sanitariya va ekologik holatni yaxshilashga olib keladi.

Shaharlarning hozirgi o'sish sur'ati bilan maishiy chiqindilar hajmi ortib bormoqda. Ushbu chiqindilarni yig'ish va tashish jarayoni ixtisoslashgan transport kompaniyalari tomonidan tashkil etiladi. Zamonaviy sharoitda eng yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishni taqozo etuvchi bu jarayonni modernizatsiya qilish zarurati tug'iladi. Transport kompaniyalari faoliyati samaradorligini oshirishi mumkin bo'lgan axborotni boshqarish tizimini yaratish maishiy chiqindilar muammosini hal qilishga va shunga mos ravishda shaharlardagi sanitariya va ekologik vaziyatni yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: qattiq maishiy chiqindilar, transport kompaniyalari, axborot va nazorat tizimi, axlat qutilari, transport tizimi, axborot-kommunikatsiya tizimi, boshqaruv, sensorlar.

KIRISH

Qattiq maishiy chiqindilar muammosi juda dolzarbdir, chunki uni hal qilish aholining normal hayotini ta'minlash, shaharlarni sanitariya tozalash, atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslarni tejash zarurati bilan bog'liq.

Inson faoliyati natijasida hosil bo'lgan QMCH(Qattiq maishiy chiqindilar) - bu murakkab morfologik tarkibning heterojen aralashmasi (qora va rangli metallar, chiqindilarni o'z ichiga olgan va to'qimachilik komponentlari, kullet, plastmassa, zaharli chirigan oziq-ovqat va o'simlik qoldiqlari, toshlar, suyaklar, teri, kauchuk). , yog'och, ko'cha smetalari va boshqalar).

QMCH muammosini hal qilishda asosiy vazifa ularni yig'ish va yo'q qilish (tashish) uchun optimal tizimlarni ishlab chiqishdir. Qattiq chiqindilarni hosil bo'lgan joylardan olib tashlashni kechiktirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi, chunki bu shaharlarning jiddiy ifloslanishiga olib kelishi mumkin. QMCH poligonlarga yoki qayta ishlash va zararsizlantirish uchun maxsus zavodlarga chiqariladi.

Shaharlarning hozirgi o'sish sur'ati bilan maishiy chiqindilar hajmi ortib bormoqda. Ushbu chiqindilarni yig'ish va tashish jarayoni ixtisoslashgan transport kompaniyalari tomonidan tashkil etiladi. Zamonaviy sharoitda eng yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishni taqozo etuvchi bu jarayonni modernizatsiya qilish zarurati tug'iladi. Transport kompaniyalari faoliyati samaradorligini oshirishi mumkin bo'lgan axborotni boshqarish tizimini yaratish maishiy chiqindilar muammosini hal qilishga va shunga mos ravishda shaharlardagi sanitariya va ekologik vaziyatni yaxshilashga yordam beradi.

Oxirgi yarim asrda dunyo aholisi qariyb ikki baravar ko'paydi, texnologik taraqqiyot natijasida iste'mol tovarlariga bo'lgan talab oshdi, shahar aholisining aholi tarkibidagi ulushi shahardan "axlatni olib tashlash" masalasini ko'tardi [1. -3]. Bugungi kunda bu masala zamonaviy shaharsozlikda katta ahamiyatga ega, shuning uchun uni bir necha tomondan ko'rib chiqish mumkin:

Texnologik;

Maishiy va sanoat chiqindilarining ko'payishi tufayli chiqindilarni yig'ish va tashishning ishlab chiqilgan, tejamkor texnologiyasiga ehtiyoj paydo bo'ldi. Aqlli konteynerlardan boshlab, ularning maxsus jihozlangan transport vositasida poligonga yoki qayta ishlash maydonchasiga harakatlanishi bilan yakunlanadi.[8]

Ekologik;

Bugungi kunda 21-asrning asosiy muammolaridan biri sayyoramizning ifloslanishidir. Chiqindilarni o'z vaqtida yig'ish va olib chiqish maishiy chiqindilarning parchalanishga ulgurmasligiga, natijada biogaz chiqishining oldini olishga xizmat qilmoqda.

Moliyaviy va iqtisodiy;

Standartlar o'rnini bosuvchi aqlli axlat qutilari ko'rinishidagi eng so'nggi texnologiyalardan foydalangan holda qutilarni to'ldirish haqida ma'lumot olish, ularni o'z vaqtida to'g'ri yig'ish, bo'sh qutilarni yig'ishda vaqt va yoqilg'i sarflanishiga yo'l qo'ymaslik mumkin bo'ladi.

Madaniy

Chiqindi qutilari to'ldirilganda ruxsat etilmagan chiqindixonalar paydo bo'la boshlaydi, bu esa shahar qiyofasiga, fuqarolar va mehmonlar farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.[8]

Chiqindilarni yig'ish va olib chiqish jarayonini axborotlashtirish axlat tashish yo'nalishlarini optimallashtirish bilan mos keladi. Bu optimallashtirish masalasi matematikada chiziqli dasturlashda transport masalasi deb ataladi. Keyingi yarim asrda transportga oid minglab ilmiy tadqiqotlar olib borildi [4-6]. E.Yu. Rassadnikova, L.A. Koxanchikov [7] bir necha turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchilar uchun mahsulot yetkazib berishning oqilona yo'nalishini tanlash masalasining matematik modelini o'zgartirishni taklif qiladi. Shu bilan birga, tayyor mahsulotlarni etkazib berish jarayonida marshrutlarni tanlashda umumiy xarajatlarni, pullik yo'llarning optimal narxini, yo'lning sifatini, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalar va ularning mumkin bo'lgan xarajatlarini minimallashtiradigan omillar hisobga olinadi.

Biroq, hozirgi kunga qadar iqtisodiy samaradorlik pastligi sababli chiqindilarni yig'ish va tashish bo'yicha tadqiqotlar juda kam. Mavjud maqolalarning asosiy qismi chiqindilarni qayta ishlashga bag'ishlangan. Yana bir bor e'tirof etish mumkinki, chiqindilarni yig'ish, tashish va qayta ishlash jarayoni asosiy nazoratdan chetda qolmasligi kerak, chunki bu bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, agar uni faqat moddiy nuqtai nazardan qaracak, shahar va atrof-muhit nuqtai nazaridan.[8]

Muammolarni hal qilishda, albatta, dastlabki ma'lumotlar kerak bo'ladi va real sharoitda bu dastlabki ma'lumotlar doimo o'zgarib turadi. Bu, o'z navbatida, real vaqt rejimida dastlabki ma'lumotlarni olish va ular asosida optimal traektoriyani aniqlaydigan axborot tizimini talab qiladi. Ushbu tizimning asosiy vazifasi axlat qutilari va mavjud ob'ektlardan ma'lumotlarni yig'ish, ularni qayta ishlash va ushbu ma'lumotlar asosida ma'lum bir avtomobil uchun optimal traektoriyani taklif qilishdan iborat bo'ladi.

Hozirgi vaqtda maishiy chiqindilarni yig'ish bo'yicha aksariyat ishlar shaxar ozodaligi va chiroyini ta'minlash maqsadida shaxar markazlarida va shuningdek shaxar va tuman markazlaridagi maxallalarda joylashgan chiqindi konteynerlarini jadval bo'yicha muntazam ravishda yig'ib olishga qaratilgan. Bunday yondashuv samarasiz, chunki ko'pincha konteynerlar yarmi bo'sh yoki toshib ketishi mumkin. Natijada chiqindilarni yo'q qilish bo'yicha operatorlar yoqilg'ini (yarim konteynerlar

bo'lsa) sarflaydi yoki ikkinchi safarga borishga majbur bo'ladi (haddan tashqari ko'p bo'lgan taqdirda).

Chiqindilarni yig'ishning aqlli yechimlari chiqindilar miqdorini kuzatishi va marshrutni optimallashtirish va real vaqtda tahlilni taqdim yetishi mumkin. Bunday yechimlar operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Ushbu loyihada chiqindilarni yig'ish aqlli tizimida elementlar to'plamiga quyidagilar kiradi: konteynerning to'lgalik darajasini va boshqa ko'rsatkichlarni (harorat, namlik va boshqalarni) kuzatuvchi datchiklar; ma'lumotlarni uzatish uchun simsiz modullar; ma'lumotlarni boshqarish dasturi.

Datchiklar har bir axlat idishiga o'rnatilib, uning to'liqligi to'g'risida xabar beradi. Simsiz tarmoqlarga ulangan va quvvat manbalari sifatida batareyalardan yoki quyosh energiyasidan foydalanadigan datchiklar idishni bo'shatish uchun chiqindilarni tahlil qilish platformasi serveriga ma'lumot yuboradi.

MUHITDA ISHLASH XUSUSIYATLARI

Aqlli axlat yashikini yaratish uchun men Node-red-dan foydalanganman. Node-RED-bu apparat, API va onlayn xizmatlarni yangi va qiziqarli usullar bilan birlashtirish uchun dasturlash vositasi.

Bir marta bosish bilan ish muhitida tarqatilishi mumkin bo'lgan palitrada turli xil tugunlardan foydalanib, iplarni bir-biriga osongina ulash imkonini beruvchi brauzer muharriri taqdim etadi. Brauzerda oqimlarni tahrirlash

Node-RED brauzerga asoslangan oqim muharririni taqdim etadi, bu palitrada turli xil tugunlardan foydalanib, iplarni bir-biriga ulashni osonlashtiradi. Keyin iplar bir marta bosish bilan ish muhitida joylashtirilishi mumkin.

JavaScript funksiyalari tahrirlovchida formatlangan matn muharriri yordamida yaratilishi mumkin.

Ichki kutubxona qayta foydalanish uchun foydali xususiyatlarni, naqshlarni yoki oqimlarni saqlashga imkon beradi.

Rasm 1. Boglanishlar logikasi

Engil ish vaqti Node.JS -da qurilgan., uning hodisaga asoslangan, bloklanmaydigan modelidan to'liq foydalangan holda. Bu tarmoq chegarasida Raspberry Pi kabi arzon uskunalarda va bulutda ishlash uchun ideal holga keltiradi. Node paket omborida 225000 dan ortiq modul bilan yangi xususiyatlarni qo'shish uchun palitrani tugunlarni kengaytirish oson.

Ishni boshlash

Node-RED Node-da qurilgan.JS, voqealar bilan boshqariladigan bloklanmagan modelining afzalliklaridan to'liq foydalanadi. Bu tarmoq chegarasida Raspberry Pi kabi arzon uskunalarda va bulutda ishlash uchun ideal holga keltiradi.

Node-RED vazifalari:

- Bulutdagi virtual mashinani kengaytirish va sozlash
- Kerakli Node-RED konfiguratsiyasini o'rnatish va ishga tushirish
- IOT Core xizmatini yaratish va to'g'ri sozlash
- IoT qurilmasini Node-RED-da bir qator parametrlar bilan taqlid qiling
- Yaratilgan qurilmani bulutli IoT platformasiga ulang

- Bulutga xabarlar yuboring va to'g'ri javoblarni oling
- Natijalarni prototip ilovasi sifatida tasavvur qiling

Node-RED-da dasturimizni yaratilishi

Rasm 2. Boglanishlar logikasi grafiklar va ahlat qutularning joylashuvlarini boglanish logikalari.

Sensorlar va kontroylerlar

Nazoratchi (dasturlashtiriladigan yo'q kontroylerlari) - bu har qanday texnikni boshqaradigan sanoat maqsadlarida elektron qurilma. berilgan algoritimga muvofiq jarayon. Odatda u pitniya blokidan, protsessor blokidan, kirish-chiqish modullaridan (diskret analog yoki ikkalasi ham) iborat. Sensorlar

3. Kontroyler(Nazoratchi).

tekshirgich kirishiga ulanadi (yuqoridagi sensorlar analog kirishlarga ulanishi mumkin) va aktuatorlar yoki signal moslamalari chiqishlarga ulanadi.

yoki
Rasm

Kompyuter yordamida kirish va chiqish terminallari o'rtasida mantiqiy aloqa yaratiladi. Mantiqni tuzish dasturi virtual signalni tekshiruvchiga yuborish va muayyan sharoitlarda qanday ishlashini kuzatish imkonini beradi. PLC ichidagi mantiq o'rnatilgandan so'ng, kompyuter o'chadi va nazoratchi mustaqil ravishda ishlaydi.

Dasturlash bosqichida unga berilgan barcha buyruqlar uchinchi tomon yordamisiz bajarilishi mumkin.

Biz Sensorlarni ESP32 mikrokontrolleri ustuga qurdik. Espressif Systems kompaniyasining ESP32 mikrokontrolleri Esp8266-ning oldingi modeliga qaraganda ko'proq interfeyslarga ega, ammo u DVP yoki MIPI CSI kabi kamera uchun apparat interfeysiga ega emas. ESP32 ko'plab yangi xususiyatlarga ega. Eng muhimi: Wi-Fi va Bluetooth simsiz imkoniyatlarini birlashtiradi va ikki yadroli.

Rasm 4. ESP32 mikrokontrolleri.

Sensor, qoida tariqasida, ma'lum bir jismoniy miqdorni o'lchaydigan va uni masofadan uzatilishi va keyinchalik o'lchash va boshqarish tizimlarida qayta ishlanishi mumkin bo'lgan signalga aylantiradigan boshqaruv tizimi uchun ma'lumot manbai hisoblanadi. Ko'pincha bu elektr signali (vaqt o'tishi bilan kuchlanish yoki oqimning o'zgarishi).

Ko'proq global ma'noda, sensor jismoniy yoki biologik vosita bo'lib, ko'pincha katta tizimning ajralmas qismi bo'lib, uning vazifasi atrof-muhitdan signallarni olish va ularni tanib olishdir.

Rasm 5. Bizning loyihamizda ishlatiligan datchiklar.

1. “Chat for temperature” - Arduino IDE yordamida DHT11 harorat va namlik sensori ESP22 da joylashgan. DHT22 sensori yaxshiroq piksellar soniga va harorat va namlikni o'lchashning keng doirasiga ega. Biroq, bu biroz qimmatroq va siz o'qishni faqat 2 soniya oralig'ida so'rashingiz mumkin. Harorat oralig'i 0 dan 50 °C gacha va namlik miqdori 20 dan 90% +/-5 gacha% olchaydi.

Rasm 6. Harorat va namlik sensori DHT11

2.“Gas concentration” – Gaz detektor. Esp32 bilan elektron pochta orqali xabarnoma bilan gaz qochqinning detektor.. Eng mashhur analog gaz sensori Mq5 gaz sensori. Mq5 gaz sensori vodorod, uglerod oksidi, metan va LPG kabi turli xil gazlarning mavjudligini aniqlaydi. Sensor 100 ppm dan 3000ppmgacha bo'lgan konsentratsiyasini o'lchash uchun gaz bilan o'zaro ta'sir qiladi.

Rasm 7. Gaz detektor MQ5.

3. “Air pollution”- Havoning ifloslanishi. Dsm8266a chang sensori asosida ESP32 havo sifati monitori. PM2.5-qattiq mikropartikullar va suyuqliklarning eng kichik tomchilarini o'z ichiga olgan havo ifloslantiruvchi moddadir. Ularning ikkalasi ham taxminan 10 nm dan 2,5 mikrongacha. PM2.5 zarralarining boshqa belgilari va nomlari: FSP (Fine suspended particles), fine particles, fine particulate matter, nozik zarrachalar, nozik chang.

Sensor PM2.5 miqdorini qorsatadi.[11]

Rasm 7. Havoning ifloslanishi. Dsm8266a.

Содержание PM2.5 частиц в воздухе.		
Уровень	Загрязнение воздуха	PM2.5 на $\mu\text{g}/\text{m}^3$
6	Воздух сильно загрязнен	250.5+
5	Умеренно загрязнен	150.5-250.4
4	Воздух загрязнен	55.5-150.4
3	Воздух слегка загрязнен	35.5-55.4
2	Воздух относительно нормальный	12.1 – 35.4
1	Воздух относительно чистый.	0 – 12.0

Rasm 7. Havoning ifloslanishini o'lchas meyorlari.[11]

4. “Valume of garbage”- Axlat hajmi. Arduino bilan Sharp GP2Y0A21YK0F IQ masofa sensori ulash. Bu sensor bilan axlatning hajmini aniqlasa bo'ladi. Sharp GP2Y0A21YK0F masofani o'lchash uchun infraqizil to'lqindan foydalanadigan IQ sensori. Sensorning chiqishi-bu mikrokontroyler tomonidan osongina o'qilishi mumkin bo'lgan analog kuchlanish. Ushbu sensor sanoatda va ayniqsa robotlarda ishlatilishi mumkin.

Rasm 8. Axlat hajmini aniqloqchi sensor va uni plata bilan bo'g'lanilishi.[12]

5. “GPS signal quality” - GPS signal sifati. GPS Global joylashishni aniqlash tizimi, ya'ni global joylashishni aniqlash tizimi. Agar u to'liq mavjud bo'lsa, unda tizim o'z koordinatalarini aniqlashga imkon beradi. GPS qontroyleri bizga axlat qutisi qayerda joylashganini va u yordamida biz yukmashinada qatiga eng yaqin masofani topishimiz mumkun GPS navigator yordamidi, chunki harqanda qurilmada GPS bor.

Rasm 9.GPS qurilmasini plataga ulanilishi.

Rasm 10. Sensorlardan va kontroyerlardan kelib turgan malumot (Grafik foydalanuvchi interfeysi)

Rasm 11. Gurlan ko'chadagi axlat qutidan malumotlar

XULOSA

Shunday qilib, chiqindilarni yig'ish va tashish bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun biz joyni aniq ko'rsatadigan va konteynerdan yuklarni tashish uchun mo'ljallangan avtomobilga eng yaqin marshrutni topadigan dasturiy mahsulotlar shaklida ilg'or texnologiyalarga muhtojmiz, bu esa yo'l xarajatlarini kamaytiradi bundan tashqari, haydovchi axlat qutining qanchalik to'la ekanligini va natijada qancha foizga to'lganligini bo'lishimiz mumkin bo'ladi (hajim sensori yordamida). Yo'zning issiq palalarida axlat yo'nishi mumkin pajarni oldini olish uchun qo'yilgan harorat va namlik o'lchash sensori bizga malumotni togridan to'gri ko'rsatib turadi va yongin yo'ki buzlashni oldini o'ladi. Axlat qutidagi badboy hidden halos qilish uchun gaz detektor va havoning ifloslanishini o'lchash sensorlari yorda bu muammoni yechsa bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aripov N.Yu. Maishiy chiqindilarni ajratuvchi gidravlika tizimlari bilan tashish // Fan va ta'lim. 2020. V.1 6-son, b. 65-73
2. Yarish S.S., Inyukina T.A., Inyukin A.F. Qattiq maishiy chiqindilarni yo'q qilish muammosi // Yosh olimlarning X Butunrossiya konferentsiyasi, Krasnodar, noyabr. 26-30, 2016 bet. 1858-1859 yillar.
3. Abdel-Shafiy H.I., Mansur S.M. Qattiq chiqindilar muammosi: manbalari, tarkibi, yo'q qilish, qayta ishlash va baholash // Misr neft jurnali. 2018. V/27. 4-son, 1275-1290-bet.
4. Rassadnikova E.Yu., Koxanchikov L.A. Tayyor mahsulotni tashishni boshqarish tizimida marshrutni oqilona tanlashning matematik modeli // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari. 2013. Yo'q. 5.

5. Bondarev V.M. C++.-X da dasturlash: SMIT kompaniyasi, 2004 yil
6. Stroustrup Byorn C++ dasturlash tili (2 soat).- “K: DiaSoft”, 1993 y.
7. Xaxanov V.I., Chumachenko S.V. Diskret matematika (kursning nazariy va amaliy mazmuni).– APVT kafedrası, 2002 y.
8. Ismoilov Sh.Kh., Masharipov O.M., Kuchkarov V.A. Development of a Model for the Functioning of Non-Recoverable Equipment of Telecommunication Systems // International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (2021) <https://ieeexplore.ieee.org/document/9670383>
9. Исмоилов Ш., Йулдашев Ж., Матякубв Б., Бердиев. Разработка Автоматизированной системы построения логистических маршрутов в транспортировки грузов в умном городе // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2022 Том 2, №6, с. 299-307
10. Allamov O. Algorithm to the method of partial search in solving the problem of routing in telecommunication networks // European science review 2017, №11-12 с. 44-48
11. atchik chang DSM501A.uni Arduino, ESP32-ga ulang va MQTT-da Home Assistant-ga o'qishni yuboring. 12 iyun, 2022 yil. psenyukov.ru
12. Сопряжение Sharp GP2Y0A21YK0F ИК-датчик расстояния с Arduino electropeak.com